

OILA MUSTAHKAMLIGINI TA'MINLASHNING PSIXOLOGIK OMILLARI

Jabborov Xazrat Xusenovich

Psixologiya fanlari doktori (DSc)

Saparova Munisa Baratovna

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti

Psixologiya mutaxassisligi magistranti

munisasaparova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14755197>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 23-yanvar 2025 yil

Ma'qullandi: 25-yanvar 2025 yil

Nashr qilindi: 28-yanvar 2025 yil

Nikoh mustahkamligi, ma'naviy-ma'rifiy imkoniyatlar, psixologik imkoniyatlar, o'zaro hurmat, ma'naviy tarbiya, o'zaro tushunish, oilaviy psixologik maslahatlar, diniy qadriyatlar, sevgi va ishonch, oila barqarorligi, hissiy qo'llab quvvatlash, psixologik omillar, sadoqat.

ABSTRACT

Ushbu maqolada oilaviy munosabatlar va ulardagi kelib chiqadigan nizolar, oilaning mustahkamligiga doir ma'lumotlar yoritilgan. Nikoh mustahkamligi oilaviy barqarorlikning asosiy omillaridan biri bo'lib, uning har tomonlama tinchligi va farovonligi jamiyat rivoji uchun muhimdir. Nikohni mustahkamlashning ma'naviy-ma'rifiy va psixologik omillari, oilaviy munosabatlarning barqarorligini oshirishga xizmat qilishi mumkin. Bunday omillar asosan har ikki tomonning o'zaro anglashuvi, hurmat, sevgi, murosa va qat'iyati bilan bog'liqdir.

Jamiyatda oila mustahkamligi, uning tinch- totuvligi va undagi yosh avlodni barkamol bo'lib kamol topishi har bir davlatda siyosiy masalalardandir. O'zbekistonda so'nggi paytlarda oilani qo'llab-quvvatlash, xotin-qizlarga ijtimoiy ko'maklar xizmatlarini tashkil qilish, xususan ular bandligini ta'minlash, ular imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish hamda oilaviy turmush, uning pastu-balandi, oila iqtisodiyoti, oila psixologiyasi bo'yicha zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalar bilan ularni qurollantirish dolzarb va davlat siyosati darajasidagi vazifaga aylandi.

Mamalakatimizda oila institutini mustahkamlash to'g'risida muhtaram Prezidentimizning bir necha qarorlari qabul qilingan. Oila institutini takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, bu jarayonda davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari va fuqarolarning yaqin hamkorligini hamda faol rolini ta'minlash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-fevraldagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5325-sonli farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra:

- yordamga muhtoj bo'lgan va og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarni manzilli qo'llab-quvvatlash tizimini tashkil etish, ishsiz va ijtimoiy faol bo'lmagan xotin-qizlar bilan yakka tartibda ish olib borish amaliyoti yo'lga qo'yilmagan, xotin-qizlar o'rtasida bandlikka ko'maklashish va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha faoliyat samarali tashkil etish,

- yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, zamonaviy namunali oilani shakllantirish, uning ma'naviy-axloqiy negizlari va an'anaviy oilaviy qadriyatlarini mustahkamlash bo'yicha maqsadli ishlar olib boorish, erta nikohlarning, oilalardagi nizoli holatlar va ajrashishlarning oldini olish bo'yicha choralarni ko'rish;

- xotin-qizlarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish borasidagi faoliyat yetarli darajada tashkil etish, onalar kasalligi va perinatal kasalliklar profilaktikasi va ularning oldini olish bo'yicha samarali tizim, ayniqsa, chekka qishloq hududlarida ham takomillashtirish;

- xotin-qizlar o'rtasidagi huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha samarali choralar ko'rilishi, xotin-qizlarning huquqiy madaniyatini oshirish, ularga yuridik maslahatlar berish mexanizmi zamon talablariga javob beradigan darajada tashkil etish;

- xotin-qizlar qo'mitalarining keng ko'lamli vazifalari zarur vakolatlarining yo'qligi va tashkiliy-shtat birliklarining yetishmasligi sharoitida xotin-qizlarning eng muhim muammolarini hal etish borasida ularning kuch va imkoniyatlarini to'liq safarbar etish imkonini berish ;

- Respublika "Oila" ilmiy-amaliy markazi tashkiliy bo'ysunuvining noaniqligi va zarur moliyalashtirish manbalarining mavjud emasligi, oila muammolarini o'rganish hamda ularni bartaraf etish yuzasidan amaliy, ilmiy asoslangan takliflarni ishlab chiqish bo'yicha unga yuklatilgan vazifalarning samarali bajarilishi belgilab qo'yildi.

Oila jamiyatning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Oilaning shakllanishi va rivojlanishi jamiyat hayotidagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy munosabatlar bilan bevosita bog'liq holda amalga oshadi. Jamiyat hayotida bo'lib turadigan o'zgarishlar, kishilarning turmush tarzi, yashash va mehnat qilish sharoitlari, milliy axloq normalari, psixologiyasi, diniy e'tiqodlari ham oilaviy munosabatlarning axloqiy, huquqiy, ijtimoiy mezonlariga ta'sir ko'rsatgan. Oila muammosiga bag'ishlangan tadqiqotlarni o'rganar ekanmiz, unda oilaviy munosabatlarning huquqiy, axloqiy asoslari, ota-onalarning jamiyat va farzandlari oldidagi burchi masalasi doim olimlarning diqqat markazida bo'lgan. Shuningdek, yoshlar oilaning buyuk ma'naviyat, qadriyat, burch va mas'uliyat ekanini anglab yetmoqlari zarurligi, yigit va qizlar mustahkam oilani shakllantirish borasidagi milliy an'analarimiz, qadriyatlarimiz haqida yoshligidan to'la va to'g'ri tasavvurga ega bo'lishlari lozimligini ta'kidlaganlar. Shunki oiladagi hayot, ota-onaning bir-biriga munosabati ham ana shunday tushuncha va tasavvurlar shakllanishining asosiy shartlaridan biridir. Oiladagi psixologik muhit unda tarbiya topayotgan farzand tarbiyasi va kelajagiga ham soya solmasdan qo'ymaydi. "Qush inida ko'rganini qiladi" qabilidagi hikmatli so'zlar ham beziyga aytilgan emas. Er va hotin o'rtasidagi o'zaro munosabatlar o'z -o'zidan hali ijtimoiylashuv jarayonini boshdan kechirmagan farzandlar tasavvurida er va hotin rolini qanday bo'lishi kerakligi haqida tasavvurlarni paydo qiladi. Oilaning mustahkam bo'lishida asosiy omil bu- shaxslararo munosabatdir. Oilada har bir jins vakili o'z roliga ega bo'lishi va oilada zimmasiga yuklatilgan vazifalarga mas'uliyatli bo'lishi lozim. Oilaviy munosabatlarni buzilishiga asosiy muammolardan biri bu oiladagi shaxslararo nizolarning paydo bo'lishidir. Oilaviy nizolar paydo bo'lishiga ko'ra turlarini ko'rib chiqsak:

1. Qaynona- kelin o'rtasidagi nizolar.
2. Ota- va farzand o'rtasidagi nizolar.
3. Qaynota- kuyov o'rtasidagi nizolar.
4. Ovsinlar o'rtasidagi nizolar.
5. Er va hotin o'rtasidagi nizolar.

- Qaynona-kelinning dunyoqarashlari va uy-ro'zg'or tutishlari orasida kelishmovchilik paydo bo'ladi va keskinlashadi. Ikki avlodning dunyoqarashi, hayotiy tamoyillari o'rtasida tafovut bo'lish tabiiy hol. Ammo aksariyat hollarda qaynona-kelinlar ko'p jihatdan bir-birining aksi bo'ladilar. Ayrim paytlarda esa qaynona-kelin andishani yig'ishtirib qo'yib, har birlari o'z gaplarini o'tkazishga harakat qiladilar. Bunday kelishmovchiliklarning oldini olish uchun kattalar yoshlarning kiyinishi, soch turmaklashi, yoqtirgan kuy va qo'shiqlarini tinglashi va shu kabi boshqa masalalarda ularni o'z holiga qo'yishlari lozim.

- Nikoh mustahkamligini ta'minlashda ikki yosh o'rtasidagi sof muhabbat ham muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari dinimizda ham yaxshilik qilish bir-birlarini hurmat qilish,

sevish baxtga olib klisi haqida aytib o'tilgan. Shuningdek u yana ma'lum obyektiv sabablarga ko'ra, ya'ni dinidagi, salomatligidagi, yoshi va ijtimoiy kelib chiqishidagi va shu kabi tafovutlarga asosan qalblarni birlashtirish imkoni bo'lmasa, unda odamning ruhiy xususiyatlariga ko'ra turlicha davo choralarni qo'llashni tavsiya etgan. Masalan, hissiyotni boshidan kechirayotgan odamni sevgilisidan sovutish, hissiyotni zaiflashtirish, hissiyotni boshqa shaxsga ko'chirish, chalg'itish, organik ehtiyojlarni qondirish orqali muhabbat hislarni susaytirish shular jumlasidandir. Nikohning mustahkamligi, faqat bir tomondan emas, balki har ikki sherikning hamkorligi va ruhiy yondashuvi bilan ta'minlanadi. Ma'naviy, ma'rifiy va psixologik jihatlar, nikohning davomiyligini, barqarorligini va farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bu omillarni rivojlantirish orqali, nikohlarni mustahkamlash va oilaviy baxtni oshirish mumkin. G.Roland esa o'z izlanishlarida yosh er-xotinlar oilasidagi shaxslararo munosabatdan qoniqishlari uchun zarur kommunikativ sifatlarni ajratib ko'rsatgan:

1. Muloqotchanlik.
2. Oilada yuqori darajadagi o'zaro tushunish.
3. Er-xotinlarning jinsiy qoniqqanligi.
4. Emotsional qo'llab-quvvatlashning mavjudligi va ishonch.
5. "Uy"ni oiladagi hamjihatlikni belgilovchi maskan deb qarash.

-Yuqoridagi fikrlarimizga doir dalillarni uzoq chet el psixologlari olib borgan tadqiqotlar natijalaridan ham yaqqol ko'rishimiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarida so'rov davrida 266 ta oilaviy muammolar bo'yicha shug'ullanadigan mutaxassislar o'rganib ko'rilganda, ularning e'tirof etishicha, ulardan yordam so'rab murojaat qilgan har 10 ta oilaning 9 tasida o'zaro munosabatlarda anchagina qiyinchiliklar sodir bo'layotganligini aytib berganlar. Mazkur qiyinchiliklardan: fikr va maslamlarning mos kelmasligi - 86,6% ni, bolalar va ularning tarbiyasi bilan bog'liq muammolar - 45,7% ni, jinsiy munosabatlarga doir muammolar - 43,7% ni, moliyaviy yechimsiz muammolar - 37% ni, madaniy muammolar - 37,6% ni, tug'ishganlar bilan munosabat - 28,4% ni, er-xotin o'rtasidagi ishonchsizlik - 26,6% ni, xo'jalik ishlari bilan bog'liq masalalarda - 16,7% ni, ma'naviy-jismoniy haqoratlash - 15,6% ni tashkil etadi. Aynan shu kabi muammolarga doir, ya'ni er-xotin o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning me'yorli kechishini amerikalik tadqiqotchilar V.Metyuza va K.Mixanovichlar o'rganganlar.

Ular baxtli va baxtsiz oilalar orasidagi o'ndan ortiq zarur farqlarni ko'rsatib o'tganlar. Bulardan oilada er-xotin munosabatlaridagi tengsizlik; bir-birini yaxshi tushunmaslik; jahl bilan gapirish; o'zini tahqirlanganligini sezish; e'tiborsizlik; umidsizlik; ishonchsizlik; janjallarni sodir etib turish; bir-birining fikriga qo'shilmaslik, e'tibor talablik kabilar oilada baxtsizlik keltiruvchi muhim omillardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'.B.Shoumarov, I.O. Oila psixologiyasi T.:2011-y,
2. Mirzaeva, S. R. (2021). Talaba valeologik ongining psixologik himoya mexanizmlari bilan determinantlashuvi. Science and Education, 2(Special Issue 1), 133-143.
3. Rustamovna, M. S. (2020). Psychological features of attitudes of students to their own health in conflict situations. journal of critical reviews (No. 17, pp. 3071- 3076). ISSN-2394-5125 VOL 7.
4. Tursunboyev, S. (2023). Boshlang 'ich ta'limda dezadaptatsiyaning psixologik xususiyatlari. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(11), 142-145.
5. Baxtiyarovich, T. S., & Mirzaeva, S. R. (2023). Dezadaptation of elementary students. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(4), 173-175.
6. Abdurasulov J., & Pardabayeva, M. (2024). MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(6 Part 2), 73-76. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34717>

7. Burieva, K. E., & Kamilova, Z. A. (2022). The psychology of adolescence. *Scientific progress*, 3(4), 923-929.
8. Sh.Umarova 2024. Psychological Features Of Workers And Factors Affecting Them. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. 2, 9 (Sep. 2024), 52-63.
9. X.Raximova 2024. Current Role And Requirements Of Digital Pedagogy. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. 2, 9 (Sep. 2024), 38-51.
10. 2024. Psychological Features Of Workers And Factors Affecting Them. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. 2, 9 (Sep. 2024), 52-63.
11. 2024. Current Role And Requirements Of Digital Pedagogy. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. 2, 9 (Sep. 2024), 38-51.
12. Абдурасулов, Ж. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСВОЕНИИ УРОКОВ ИСТОРИИ.
13. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(1), 50-53. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882>
14. Жўраев, Ш. ., & Абдурасулов, Ж. (2024). ҲАРБИЙ ЖАМОАДАГИ ИЖТИМОЙ ФИКР. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(2), 97-103. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28151>

INNOVATIVE
ACADEMY